

moderneREGIONAL Adventskalender 2021

Flughäfen stehen für Vieles: für die Sehnsucht nach Urlaub in der Ferne, für die Eleganz der technischen Neuerungen, für futuristische Architektur – aber auch für die raumgreifende Naturzerstörung bei ihrem Bau und Betrieb. Beide Seiten prallten in Frankfurt immer wieder aufeinander, mit besonderer Kraft in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren bei den Protesten gegen den Bau der Startbahn West. Vor diesem Hintergrund sollen internationale Flughäfen im moderneREGIONAL-Adventskalender 2021 Tag für Tag in grafisch bearbeiteten Grundrissen und kurzen Hintergrundtexten greifbar werden.

Titelmotiv: Baku (Bildmontage: Karin Berkemann). Wir danken für die Mitarbeit von: Daniel Bartetzko, Karin Bekemann, Peter Liptau, Jasmin Rettinger, Fabian Schmerbeck. Der mR-Adventskalender 2021 wird unterstützt vom Dezernat Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt am Main.

1

Einen Finger kann man brechen. Fünf Finger sind eine Faust. Und sechs Finger sind New York.

New York, TWA Flight Center (Bildmontage: Karin Berkemann)

2

Wie'''' s drinnen aussieht, geht keinen was an. Kapiert auch keiner.

Tampa/Florida (Bildmontage: Karin Berkemann)

3

Tegel ist eine Bezeichnung für eine Gesteinsart. Und der Name eines Ortsteils von Berlin-Reinickendorf, in dem man echt gut landen konnte.

Berlin, Tegel (Bildmontage: Karin Berkemann)

4

Willkommen auf Kampfstern Galactica. Ja ja, und in China fällt ein Sack Reis um ...

Beijing (Bildmontage: Karin Berkemann)

5

Ein Tausendfüßler als Parkplatzwächter. So etwas gibt es echt nur in Norwegen.

Bergen (Bildmontage: Karin Berkemann)

6

Was ist besser als Zürich? Vier mal Zürich!

Zürich-Kloten (Bildmontage: Karin Berkemann)

7

Quizmaster: "An was erinnert Sie das?" Kandidat: "An ein Virus". (Buh-Rufe aus dem Publikum, Gegenstände fliegen, die Übertragung wird abgebrochen)

San Francisco (Bildmontage: Karin Berkemann)

Oben laufen die Drähte heiß, unten hängen die Flieger an den Zitzen.

Stuttgart (Bildmontage: Karin Berkemann)

9

Das uneheliche Kind eines Mantarochens und eines Kruzifixes. Liebe ist halt Liebe!

Shenzhen (Bildmontage: Karin Berkemann)

10

Zu viele Ecken? Einfach abschneiden, machts futuristisch. Aber auch noch mehr Ecken.

München (Bildmontage: Karin Berkemann)

11

Da fehlen nur noch die Christbaumkugeln – und Tonnen von Lametta.

Newark (Bildmontage: Karin Berkemann)

12

Die 80er haben angerufen, sie wollen ihre Plasmakugel zurück – oder sind die schon wieder in?

Paris, Charles de Gaulle (Bildmontage: Karin Berkemann)

13

Die Bildung von Ablegern als Vermehrungsstrategie – in Gartenbau, Landwirtschaft und Architektur?

Orlando/Florida (Bildmontage: Karin Berkemann)

14

Eine überdimensionierte Muckibude, aber für Leichtgewichte.

Atlanta (Bildmontage: Karin Berkemann)

15

Die Klecksographie fand Anfang des 20. Jahrhunderts Eingang in die Psychodiagnostik, oft ist sie auch integraler Bestandteil der Kunsterziehung.

Amman (Bildmontage: Karin Berkemann)

16

Schmetterling oder Fliege? Jedenfalls braucht man kein Vehikel mehr zum Abheben.

Hannover-Langenhagen (Bildmontage: Karin Berkemann)

17

Sanduhren können ziemlich ästhetisch sein. Sie machen aber nur Sinn, wenn man weiß, wo unten und oben ist.

Frankfurt am Main (Bildmontage: Karin Berkemann)

18

Langsam wird es überall weihnachtlich, nur in Köln hat man ganzjährig den Wahn.

Köln-Bonn (Bildmontage: Karin Berkemann)

19

Es ist ein Kreuz mit diesen unübersichtlichen Flughäfen. Oder zwei.

Kuala Lumpur (Bildmontage: Karin Berkemann)

20

Ein so dicker Brummer duldet natürlich keine Konkurrenz neben sich. Genießen wir also einfach die Grünfläche ...

London, Gatwick (Bildmontage: Karin Berkemann)

21

Um Glaubensfragen wollten wir eigentlich einen Bogen machen. Also bemühen Sie sich bitte, hier KEIN religiöses Symbol zu erkennen.

London, Heathrow (Bildmontage: Karin Berkemann)

22

Erst sollte es ein Bahnübergang werden. Dann hat man aus dem Andreaskreuz etwas schönes Großes gebaut.

Lydda (Bildmontage: Karin Berkemann)

23

Sie kennen das unangenehme Gefühl, wenn 1000 Stechmücken an Ihnen saugen? Jetzt stellen Sie sich vor, es wären 32 Flugzeuge. Jetzt sind die Mücken doch wieder ganz nett, gell?

Mumbai (Bildmontage: Karin Berkemann)

24

Amöben sind durchsichtig und haben keine bestimmte Zahl an Beinen. Manchmal stimmt das aber beides nicht, dann ist man wahrscheinlich in Baku.

Baku (Bildmontage: Karin Berkemann)